

**RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA INFORMATIKA
O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHGA YONDASHUVLAR**

Xasanov Abdushohid Abdurashidovich

Fan va texnologiyalar universiteti

registrator ofisi direktori, p.f.f.d., dotsent

Abdurashidov Abdulatif Abdushohid o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak informatika o'qituvchilarini tayyorlashga zamonaviy yondashuvlar tahlili va uning mazmunini yangilash yo'llarini faol ravishda izlash jarayonlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Raqamli ta'lim, kasbiy ta'lim, yondashuvlar, o'qituvchi, kasbiy faoliyat, kompetentlilik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim tizimi.

Аннотация: представлена информация о процессах анализа современных подходов к подготовке будущих учителей информатики в условиях цифрового образования и активного поиска путей обновления его содержания.

Ключевые слова. Цифровое образование, профессиональное обучение, подходы, учитель, профессиональная деятельность, компетентность, информационные и коммуникационные технологии, система образования.

Annotation: in the context of digital education, information is presented about the analysis of modern approaches to the training of future teachers of Informatics and the processes of actively seeking ways to update its content.

Keywords. Digital education, professional education, approaches, teacher, professional activities, competency, information and communication technologies, educational system.

Hozirgi vaqtda kasbiy ta'lim sohasida uning mazmunini yangilash yo'llarini faol ravishda izlash jarayonlari bormoqda, buning natijasi bo'lib ta'lim standartlarini modernizatsiyalash, ta'lim jarayonini tashkil etishning yangi shakllarini qo'llash hisoblanib, ular ko'pincha bo'lajak mutaxassisning shaxsiy oyoqqa turishiga yo'naltirilgan bo'ladi. Mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiyalashning bosh maqsadi bo'lib hozirgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarga to'la javob bera oladigan ta'limning yangi sifatiga erishish sanaladi.

Davlat ta'lim standartlarining joriy qilinishi mutaxassislarning tayyorgarligi sifatini mintaqaviy mehnat bozori talablariga moslashtirishga yo'naltirilgan. Ish beruvchilar malakali, raqobatbardosh mutaxassisni – o'z kasbiy faoliyatida kompetentli, o'zgaruvchan ishlab chiqarish sharoitlariga tezda moslasha olishga qobil bo'lgan xodimlar tayyorlanishini talab qiladilar.

Hozirgi kun o'qituvchisiga doimiy o'zgaruvchan sharoitlarda ish olib borishga to'g'ri kelmoqda, bu o'z navbatida uning kasbiy sifatleri takomillashtirilishini talab qiladi. Pedagogik nazariya va metodikalarning doimiy rivojlanishi, pedagogik amaliyotga o'qitish va tarbiyalashning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish hamda ularni joriy qilish hozirgi kun o'qituvchisining ta'lim texnologiyalari sohasida

qo‘shimcha tayyorgarlikka ega bo‘lishi zarurligini ko‘rsatmoqda. Boshqarish uchun kompetentli bo‘lish, ishlab chiqarishni to‘liq va ipidan-ignasigacha barcha shart-sharoitlarini aniq bilish, bu ishlab chiqarishning zamonaviy yuksakliklardagi texnikasini bilish, ma‘lum ilmiy ma‘lumotga ega bo‘lish zarurdir [1].

Kompetentlik, ma‘lumotlilikni boshqa hech qanday, hatto eng yaxshi isoniy sifatlar bilan o‘rin almashtirib bo‘lmaydi.

Bugungi kunlarda barcha sohalardagi kabi ta‘lim tizimi ham inqirozdan keyingi murakkab davrlarni boshidan o‘tkazmoqda. Bunday global muammoning asosiy sabablari shundaki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi mutaxassislarning, aynan olganda esa – axborot texnologiyalari sohasidagi pedagog-xodimlarning ma‘lumotlilik darajasidan ancha ilgarilab ketmoqda. Ta‘lim tizimi o‘z mazmuni va metodologiyasini ilmiy-texnik taraqqiyotning rivojlanish sur‘atlariga va inson faoliyati xususiyatlarining o‘zgarishlariga mos holda tezkorlik bilan qayta tuzil ololmayapti [2].

Mamlakatimizda ta‘limni rivojlantirishning maqsadli dasturiga muvofiq ta‘lim tizimii modernizatsiyalash, kadrlarni qayta tayyorlash, o‘quv jarayonini axborotlashtirish, axborot makonlarini yaratish kabilarni amalga oshirish zarur. Sanab o‘tilgan talablar yangi milliy ta‘lim tizimining shakllanishiga, inson kapitalining rivojlanishiga, mamlakatimiz iqtisodiyotiing mustahkamlanishiga qaratilgandir.

Pedagog kadrlarning bilimlarini, kompetensiyalarining doimiy yangilash va butun ta‘lim tizimini takomillashtirish uchun shart-sharoitlarni yaratish lozim bo‘ladi. Ta‘lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarning joriy qilinishi personal malakasining, uning ma‘suliyati oshishiga, ta‘lim oluvchilarni dolzarb bilimlar bilan ta‘minlash uchun o‘z kasbiy faoliyatiga yangi yondashuvlarni olib kirish va ularni o‘zlashtirishi darajasining ortishiga imkon beradi. Ta‘lim tizimini modernizatsiyalash o‘z ortidan ta‘lim oluvchilarning ham ta‘lim olish faoliyatidagi o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Ta‘lim faoliyatini tashkil etish metodikasi bilan bog‘liq masalalar psixologik-pedagogik adabiyotlarda ko‘p bora ko‘rib chiqilgandir. Ta‘lim sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashni rivojlantirishga va shunga mos holdagi materiallarni ishlab chiqishga Yu.K. Babanskiy, N.V. Kuzmin, A.A. Kuznesov, M.P. Lapchik, I.V. Robert, V.A. Slastenin, T.I. Shamova, G.I. Shchukina, D.B. Elkonin va boshqa shu kabi yirik olimlar salmoqli hissa qo‘shdilar. Aytib o‘tilgan olimlar ta‘lim tuzilmasini, o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish metodlari va shakllarini, uni nazorat qilish va baholashni, o‘qitishga motivatsiyalash usullarini, ta‘lim faoliyati samaradorligini oshirish vositalari va metodlarini o‘rgandilar.

Ta‘lim faoliyati deganda ta‘lim oluvchining o‘qitish, tarbiyalash, rivojlanish va bilish jarayonlari amalga oshiriladigan muhit bilan o‘zaro harakatlarini faollashtiradigan, maqsadga qaratilgan o‘quv faoliyatini tushunamiz. Ta‘lim faoliyati shaxsning takomillashishiga, nazariy va amaliy faoliyatda bilimlarining chuqurlashuviga yordam beradi.

D.B. Elkoninning [3] ta‘rifiga murojaat qiladigan bo‘lsak, bunda u o‘quv faoliyatini ta‘lim oluvchi rivojlanishga, o‘z-o‘zini takomillashtirishga va o‘z ijodiy potensialini ochishga, bilimlarni o‘zlashtirishga, ularni qayta ishlashga va turmush

faoliyatida ulardan amaliy foydalanishga intiladigan faoliyat sub'ekti sifatida olib qaraladigan faoliyat turini ko'zda tutadi.

D.B. Elkonin ta'lim faoliyatini quyidagi ta'lim elementlaridan iborat bo'ladigan tuzilma sifatida olib qaraydi [4]:

- bilimlarni olish asosida yotadigan o'quv-bilish motivi;
- ma'lum bir fan sohasidagi barcha savollar va muammolarning yechimini beradigan ta'lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi hisoblanuvchi o'quv maqsadlari va vazifalari;

- ta'lim oluvchilarda o'qishga va mavzularni o'rganishda yoki mustaqil ishlarni bajarishdagi harakatlarga diqqat bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalaydigan o'qitish jarayoni ustidan nazorat;

- ta'lim oluvchi tomonidan mavzularning o'zlashtirilganligi va tushunilishi darajasini tekshiradigan o'qituvchi tomonidan beriladigan baho; baho o'qituvchi belgilagan o'quv vazifasini tushunish darajasini ochib beradi. Shuningdek, ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayonida o'z-o'zini baholashlarini ham ta'kidlab o'tish muhim bo'lib, bunda ta'lim oluvchi o'zi egallagan bilimlari darajasini o'zi belgilaydi.

Shunday qilib, ta'lim faoliyati – bu ta'lim oluvchining yangi bilimlarni egallashi va shaxs sifatida mustaqil rivojlanishidagi murakkab hamda ketma-ketlikdagi jarayondir.

Oliy ta'lim tizimini kuchaytirilgan tarzda modernizatsiyalash bugungi kunlarda kompetentli yondashuvga tayanib, bu yondashuv nafaqat kasbiy faoliyat kompetensiyalarining shakllanishini, balki bo'lajak mutaxassisning shaxsiy sifatлари yuzaga chiqarilishini ham ko'zda tutadi. Oliy ta'lim standartida bo'lajak mutaxassisga mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik, o'z kasbini erkin egallaganlik va faoliyatning turdosh yo'nalishlarida yo'nalishni topa olish imkoniyatlari haqida talablar qo'yiladi – bularning barchasini kompetentli yondashuv sharoitlaridagina yuzaga chiqarish mumkindir.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 7 No. 12, 2019 p. 442-445

2. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. *Theoretical & Applied Science*, (9), 15-17.

3. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // *Science and world*. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78

4. Abdurashidovich, Khasanov Abdushokhid, and Khasanova Sabokhat Sadullaevna. "Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts" *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 185-190.

5. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 16-22.

Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent